

ПОТРЕБНОСТЬ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПОЛИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ДЛИННОБАЗОВЫХ ПЛАНИРОВАЩИКАХ

Кузиев Г. Ш.¹

Норов С.Н.²

¹⁻²Бухарский инженерно-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223250>

По данным ряда исследователей, участки с буграми и низинами на неспланированных полях достигают иных фермерских хозяйствах орошенного земледелия нашей республики до 40% площади. Так, например в части хозяйствах Вабкентского, Гиждуванского туманов Бухарской области были обследованы не спланированные поля по степени их увлажнения при бороздовом поливе. В местах понижений вымочки хлопчатника составили 8-12%, а на повоженных частях микрорельефа хлопчатник оказался подсушенным на 10-15% площади.

Пятнистость полей по засолению, охватывающая 30 % площади и более, находится в прямой зависимости от характера микрорельефа и приводит к резкому снижению урожайности хлопчатника. При промывках, поливах, а также под воздействием атмосферных осадков такие места слабо увлажняются и, следовательно, недостаточно опресняются, поэтому вывод напрашивается сам собой: только спланированные площади обеспечивают высокую эффективность всех мероприятий как на новых, так и на старопахотных землях. Планировка орошаемых земель относится к тем мелиоративным мероприятиям, без выполнения которых освоение засоленных массивов сильно затруднено и даже невозможно.

Себестоимость планировочных работ быстро окупается повышением производительности труда на поливе хлопчатника, последующих механизированных обработках и уборке урожая. По данным исследователей кафедры, себестоимость одного спланированного гектара составляют: при однократном прохода длиннобазового планировщика 651000 сум, при двукратном -967000 и при трехкратном проходе с рыхлением -1179000 сум.

Высококачественную планировку орошаемых полей у нас и за рубежом выполняют длиннобазовыми планировщиками, и стоимость работ обходится в 2÷2,5 раза дешевле, чем это достигается другими механизмами. По данным расчёта и хронометрированное нашей кафедры, лаборатории планированных машин УзМЭИ, сезонная выработка одного длиннобазового планировщика составляет 96 га. Опыты, проведенные в экспериментальном хозяйстве УзМЭИ и в некоторых фермерских хозяйствах

Вабкентского и Гиждуванского туманов, также показали, что дневная производительность длиннобазового планировщика не превышает 3,1 га, иногда она бывает меньше -2,4 га, в зависимости от проходов агрегата по одному и тому же следу.

Вычисления, проведенные нами с учетом всех условий и особенностей, позволили определить следующую потребность в длиннобазовых планировщиках в разрезе туманов нашей области (см. таблицу).

Потребность в длиннобазовых планировщиках в разрезе туманов Бухарской области

№	Туманы	Общая поливная площадь на 1.01.09. (в тыс. га)	Длиннобазовых планировщики	
			Имеется на 1.01.09 (штук)	Потребное количество (штук)
	Бухарский	18,762	16	41,3
	Вабкентский	18,509	17	40,7
	Жондорский	24,040	10	52,9
	Каганский	15,377	14	33,8
	Каракульский	17,720	14	39,0
	Караулбазарский	14,155	12	31,1
	Алатский	16,072	13	35,3
	Пешкунский	16,512	7	36,3
	Рометанский	20,215	14	44,4
	Шафирканский	19,667	23	43,3
	Гиждуванский	16,914	22	37,2
	г.Бухара	1,312	2	2,9
		199,255	164	438

Опыты исследователей нашей кафедры и лаборатории планировочных машин УзМЭИ показывают, что в тех хозяйствах, где качественная планировка достигается только двумя проходами агрегата по одному и тому же следу, потребность в длиннобазовых планировщиках составляет 80% от расчетных данных, указанных в таблице. Но таких хозяйств мало, поэтому можно сделать вывод, что фермерские хозяйства нашей области

полностью не обеспечены такими планировочными механизмами. Сейчас их имеется в 2,67 раза меньше, чем требуется.

Наши расчеты совпадают с данными нормативов министерства сельского и ввозного хозяйства Республики Узбекистан и Узгипроземом. Этими нормативами предусмотрено иметь 2,2 длинобазовых планировщика на каждые 1000 га оращаемой площади. Между тем многих фермерские хозяйства некоторых туманов Бухарской области вообще не имеют длиннобазовых планировщиков.

Нехватку длиннобазовых планировщика частично можно компенсировать повышением производительности агрегата. Последнее также зависит от хорошего технического состояния планировочного агрегат. Однако многие хозяйства области длиннобазовые планировщики ремонтируют в примитивных условиях, хранят их под открытым небом. Механизаторы, работающие на них, не все хорошо знают устройство длиннобазовых планировщиков, их регулировку, правила эксплуатации и транспортировку. А ведь от этого тоже во многом зависит и качество работ и производительность агрегата, поэтому для лучшей эксплуатации планировщиков целесообразно систематически организовывать семинары по вопросам проведения текущего и капитального ремонтов, правилам эксплуатации.